

NEW INNOVATIONS IN NATIONAL EDUCATION

Innovatsion
rivojlanish
agentligi

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QISHLOQ XO'JALIGI
VAZIRLIGI

MUNIS
World Bank
Project

O'SIMLIKLAR KARANTINI VA HIMOYASI ILMIIY-TADQIQOT INSTITUTI

GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA O'SIMLIKLARNI HIMOYA QILISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

УДК 665.345.4

NO‘XAT (*CICER ARIETINUM*) DON SIFAT KO‘RSATKICHLARIGA GERBITSID VA BIOSTIMULYATORNI KETMA-KET QO‘LLASHNING TA‘SIRI.

Turdieva Nilufar Mo‘minovna
O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti laboratoriya mudiri
q.x.f.d., professori,
Yo‘ldoshev Abdulaziz Abdumalik o‘g‘li
O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti katta ilmiy xodim,

Аннотатсия. Сорные растения снижают урожайность сельскохозяйственных культур, ухудшают качество продукции. При средней засоренности посевов урожайность снижается на 20-25%, а при сильной засоренности вообще можно не получит урожая.

Ключевие слова: гербитсид, препарат, двудольные растения, сорные растение, нут, биологическая эффективность.

Abstract. The Weeds reduce the productivity of the agricultural cultures, worsen the quality to product. Under average sowing productivity falls on 20-25%, but under strong in general possible not to get the harvests.

Key words: herbicide, preparation, dicotyledonous plants, weed plant, corn, and biological effectiveness.

Kirish. Hozirgi kunda dunyoda yiliga 12 ming tonna no‘xat mahsuloti yetishtiriladi va dukkakli ekinlar orasida no‘xat hosili va yalpi mahsuloti jihatidan yuqori o‘rinda turadi. Uni qayta ekish tuproqni suv va shamol eroziyasining oldini olishga yordam beradi. Tuproqni organik moddalar bilan boyitadi va ikkilamchi sho‘rlanishni oldini oladi, no‘xatdan keyin ekilgan o‘simliklarning hosildorligi 20-30% ga oshadi.

Ozuqa oqsilining yetishmasligi dunyoning ko‘plab mamlakatlarida uchra moqda. Chorvachilik mahsulotlari hisobiga, yaqin kelajakda oqsil tanqisligini qisman to‘xtatish imkoniyatlar mavjud.

Har qanday oqsilning sifati uning tarkibidagi noyob aminokislotalarning yig‘indisi bilan belgilanadi. Inson tanasi gidroliz natijasida hosil bo‘ladigan 20 ta aminokislotadan 8 tasini sintez qila olmaydi va aynan shu 8 ta noyob aminokislotalar no‘xat o‘simligida yuqori.

Bundan tashqari no‘xat ekilgan maydonlarda keyingi yillarda ko‘payib borayotgan g‘allasimon begona o‘tlar: yovvoyi sulii, tak-tak (yovvoyi ko‘p yillik arpa), tulkidum, mastak (raygras), chakamig‘ (gandumak), ko‘p yillik begona o‘tlar: ajriq, g‘umay, paxtatikan, ikki pallali begona o‘tlar: sho‘ra, olabuta, it uzum, bo‘ritaroq va boshqalar keskin kamayadi. Respublikamizning sug‘oriladigan

yerlarida yangi, ilmiy asoslangan qisqa almashlab ekish dehqonchilik tizimini yaratish va joriy etish muhim ahamiyatga egadir.

1-jadval

Gerbitsidlar va biostimulyatorni ketma-ket qo‘llashning no‘xat donining kimyoviy tarkibiga ta’siri

(Toshkent viloyat, Qibray tumani, 2022-2024yy.).

Variantlar	No'xat navlari nomi	Oqsil	Uglevod	Yog‘	Kletchaka	Kul
Pendametalin + biostimulyator						
Nazorat gerbitsidsiz	Zumrad	22,4	53,1	2,1	6,2	3,0
	Polvon	21,7	54,0	2,0	6,0	2,8
Stomp 2,0 l/ga (andoza)	Zumrad	24,5	52,0	2,3	5,8	3,1
	Polvon	23,8	52,6	2,2	5,7	3,0
Yastar 3,0 l/ga	Zumrad	25,6	51,4	2,4	6,0	3,2
	Polvon	24,9	52,0	2,3	5,9	3,0
Yastar 6,0 l/ga	Zumrad	26,2	50,8	2,5	6,1	3,3
	Polvon	25,5	51,4	2,4	6,0	3,1
Prometrin + biostimulyator						
Nazorat gerbitsidsiz	Zumrad	22,1	53,2	2,0	6,3	3,0
	Polvon	21,5	54,1	1,9	6,2	2,9
Gezagard 2,5 l/ga (andoza)	Zumrad	24,8	51,8	2,2	6,0	3,2
	Polvon	24,0	52,4	2,1	5,9	3,0
Gambit 1,5 l/ga	Zumrad	23,5	52,6	2,3	6,1	3,1
	Polvon	22,8	53,1	2,2	6,0	3,0
Gambit 3,0 l/ga	Zumrad	25,4	51,2	2,4	6,0	3,2
	Polvon	24,6	51,9	2,3	6,0	3,1
Imazapyr + biostimulyator						
Nazorat (gerbitsidsiz)	Zumrad	22,0	53,3	2,0	6,2	3,0
	Polvon	21,4	54,0	1,9	6,1	2,9
Zeta 10% sus.k. 0,5 l/ga (andoza)	Zumrad	24,2	52,2	2,2	6,0	3,1
	Polvon	23,6	52,8	2,1	5,9	3,0
Pilot gold 0,5 l/ga	Zumrad	25,0	51,6	2,3	6,0	3,1
	Polvon	24,3	52,2	2,2	5,9	3,0
Pilot gold 0,6 l/ga	Zumrad	26,0	50,7	2,5	6,1	3,2
	Polvon	25,2	51,5	2,4	6,0	3,1

O‘tkazilgan dala tajribalari natijalari shuni ko‘rsatdiki, gerbitsid va biostimulyatorlarni turlicha kombinatsiyalarda qo‘llash no‘xat donining kimyoviy

tarkibida sezilarli o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Dastlabki nazorat variantlarida ham "Zumrad", ham "Polvon" navlari o'rtacha darajada oqsil (21,5–22,4%), uglevod (53–54%), yog' (1,9–2,1%), kletchatka (6,0–6,3%) va kul (2,8–3,0%) miqdorini saqlab turdi. Bu ko'rsatkichlar no'xat donining tabiiy biologik tarkibiga xos bo'lib, uning oziqaviy qiymatining barqarorligini ta'minlaydi.

Ta'sir etuvchi moddasi Pendametalin + biostimulyator bo'lgan preparatlar oqsil miqdori nazoratga nisbatan izchil oshdi. Masalan, Stomp 2,0 l/ga (andoza) variantida "Zumrad"da oqsil 24,5%, "Polvon"da 23,8% gacha ko'tarildi. Eng yuqori natija Yastar 6,0 l/ga me'yorida qayd etilib, "Zumrad"da 26,2%, "Polvon"da esa 25,5% ni tashkil etdi. Shu bilan birga, uglevodlar biroz kamayib, yog' va kletchatka ko'rsatkichlari nisbatan ortdi. Bu holat don tarkibida oqsil sintezi jadallashgani, ya'ni ozuqaviy qiymatning oqsil yo'nalishida yaxshilangani bilan izohlanadi (1-jadval).

Ta'sir etuvchi moddasi Prometryn + biostimulyator guruhida ham oqsil ko'rsatkichlari yuqorilash tendensiyasini ko'rsatdi. Gezagard 2,5 l/ga (andoza) qo'llanilganda "Zumrad" donida oqsil 24,8%, "Polvon"da esa 24,0% bo'ldi. Gambit 3,0 l/ga dozasida oqsil mos ravishda 25,4% va 24,6% ni tashkil etib, uglevodlar 51–52% oralig'ida saqlanib qoldi. Bu natijalar shuni ko'rsatadiki, Prometryn asosidagi preparatlar oqsil va uglevodlar muvozanatini nisbatan barqarorlashtirgan, lekin Pendametalin guruhiga qaraganda ta'siri yumshoqroq kechgan.

Ta'sir etuvchi moddasi Imazapyr + biostimulyator qo'llangan variantlarda esa don tarkibidagi oqsil miqdorini eng yuqori darajaga ko'tardi. Pilot gold 0,6 l/ga varianti "Zumrad" navida 26,0%, "Polvon"da 25,2% oqsil qayd etilishiga olib keldi. Shu bilan birga, uglevodlar 50,7–51,5% gacha kamaydi. Yog', kletchatka va kul ko'rsatkichlari esa boshqa guruhlarga nisbatan ancha barqaror saqlandi. Ayniqsa, "Zumrad" navida oqsil sintezining jadalligi yaqqol sezildi, "Polvon" esa uglevod miqdorini yuqori saqlab, energiya jihatidan boyroq mahsulot taqdim etdi.

Umumiy tahlil shuni ko'rsatadiki, "Zumrad" navida oqsil miqdori barcha variantlarda "Polvon"ga qaraganda yuqoriroq bo'ldi (o'rtacha 0,5–1,0% farq). Buning natijasida "Zumrad" doni oqsilga boyroq, yuqori oziqaviy qiymatli bo'lsa, "Polvon" doni uglevod miqdorining yuqoriligi bilan farqlandi. Yog' (2,0–2,5%), kletchatka (5,8–6,3%) va kul (2,8–3,3%) miqdorlari esa variantlar bo'yicha sezilarli o'zgarishsiz qoldi.

O'tkazilgan tajriba va undan hosil bo'lgan natijalarga ko'ra gerbitsid va biostimulyatorni ketma-ket qo'llash natijasida no'xat donining kimyoviy tarkibida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi. Eng yuqori oqsil miqdori Yastar 6,0 l/ga, Gambit 3,0 l/ga va Pilot gold 0,6 l/ga variantlarida qayd etildi. "Zumrad" navi oqsilga boyligi bilan ajralib turib, yem-xashak va oziq-ovqat sanoati uchun yuqori qiymatga ega bo'ldi, "Polvon" navi esa uglevod miqdorining nisbatan ko'pligi sababli energetik jihatdan samaraliroq hisoblanadi. Ushbu natijalar gerbitsid va biostimulyatorlardan oqilona foydalanish nafaqat hosildorlik, balki mahsulotning kimyoviy tarkibi va sifatini ham yaxshilashini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari – Toshkent, 2007. 147 b.
2. Dospexov B.A. “Metodika polevogo opyta”, Moskva. “Kolos” -1985.– S.415–418.
3. Turdieva N. and others Biological Efficiency Of Herbicide (Elymis) Against Weeds In Crops Corn. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 3, March - 2021, Pages: 179-182.
4. Turdieva N. and others Type, Ratio, Damaging Degrees Of Weeds And Effectiveness Of Herbicides Against To The Weeds, Which Meet Among Legume Crops. International Journal of Academic Management Science Research (IJAMSR) ISSN: 2643-900X Vol. 5 Issue 3, March - 2021, Pages: 66-69.
5. Turdieva N. et al. EFFICIENCY OF APPLICATION OF SOIL HERBICIDES ON CHICKPEAS AGAINST ANNUAL DICOTYLEDONOUS WEEDS //Evraziyskiy jurnal akademicheskix issledovaniy. – 2023. – T. 3. – №. 3. – S. 37-39.
6. Muminovna, T. N., Akbar, U., Abdulaziz, Y., Alisherovna, R. Z., Maftuna, K., Dilnura, T., & Shohrukh, T. (2022). THE TYPE, AMOUNT, AND DEGREE OF INFESTATION OF WEEDS FOUND IN PEAS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(5), 678-682.